

POKISTONDAGI “YUMSHOQ TO‘NTARISHLAR” NING MAMLAKAT SIYOSIY TRANSFORMATSIYASIDAGI AHAMIYATI**Mamatqulov Sirojiddin Xusan o‘g‘li**Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti, katta o‘qituvchi,
Tarix fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD).sirojiddinmamatqulov0@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada Pokiston siyosiy tarixidagi dastlabki tub burilish nuqtalari – 1953-1954-yillarda sodir bo‘lgan “yumshoq to‘ntarishlar” (soft coups) va ularning mamlakat davlatchilik tizimiga ko‘rsatgan tizimli ta‘siri tadqiq etiladi. Tadqiqotda General-gubernator Malik G‘ulom Muhammad va Bosh vazir Xoja Nazimuddin hamda adliya vaziri A.K. Brohi boshchiligidagi Ta‘sis Majlisi o‘rtasidagi hokimiyat uchun kurash, qonunchilik tizimidagi kutilmagan o‘zgarishlar va konstitutsiyaviy inqirozlar tahlil qilingan. Siyosiy transformatsiya prizmasi orqali fuqarolik byurokriyasiyining demokratik institutlarni zaiflashtirishdagi roli hamda ushbu voqealarning kelajakdagi harbiy diktatura rejimlariga qanday huquqiy va siyosiy zamin yaratgani ochib beriladi.

Kalit so‘zlar: Pokiston, yumshoq to‘ntarish, konstitutsiyaviy inqiroz, siyosiy transformatsiya, G‘ulom Muhammad, Ta‘sis Majlisi, A.K. Brohi, Muhammad Ali Bogra, byurokriya, parlamentarizm, hokimiyat inqirozi.

THE SIGNIFICANCE OF "SOFT REVOLUTIONS" IN PAKISTAN IN THE POLITICAL TRANSFORMATION OF THE COUNTRY

Abstract: This article examines the first fundamental turning points in Pakistan's political history – the "soft coups" that occurred in 1953-1954 – and their systemic impact on the country's system of statehood. The study analyzes the power struggle between Governor-General Malik Ghulam Muhammad and Prime Minister Khoja Nazimuddin, as well as the Constituent Assembly led by Minister of Justice A.K. Brohi, unexpected changes in the legislative system, and constitutional crises. Through the prism of political transformation, the role of civil bureaucracy in undermining democratic institutions and how these events created the legal and political framework for future military dictatorship regimes are revealed.

Keywords: Pakistan, soft coup, constitutional crisis, political transformation, Ghulam Muhammad, Constituent Assembly, A.K. Brohi, Muhammad Ali Bogra, bureaucracy, parliamentarism, power crisis.

ЗНАЧЕНИЕ "МЯГКИХ ПЕРЕВРАЩЕНИЙ" В ПАКИСТАНЕ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ СТРАНЫ

Аннотация: В данной статье исследуются первые коренные переломные моменты в политической истории Пакистана - "мягкие перевороты" (soft coups), произошедшие в 1953-1954 годах, и их системное влияние на государственную систему страны. В исследовании анализируется борьба за власть между генерал-губернатором Маликом Гуламом Мухаммадом и премьер-министром Ходжа Назимудином, а также Учредительным собранием во главе с министром юстиции А.К. Брохи, неожиданные изменения в законодательной системе и конституционные кризисы. Через призму политической трансформации раскрывается роль гражданской бюрократии в ослаблении демократических институтов и то, как эти

события создали правовую и политическую основу для будущих режимов военной диктатуры.

Ключевые слова: Пакистан, мягкий переворот, конституционный кризис, политическая трансформация, Гулям Мухаммад, Учредительное собрание, А. К. Брохи, Мухаммад Али Богда, бюрократия, парламентаризм, кризис власти.

Kirish. Musulmonlar Ligasi Pokiston mustaqillikka erishgandan keyin siyosat va jamiyatning tanazzulga uchrashi uchun mas'ul bo'lib, xalqning umidlarini oqlamagani uchun javob berishga majbur bo'ldi. Muxolifatda umidsizlik darajasi oshib bordi va Buyuk Britaniyadan meros bo'lib qolgan yoki Pokiston tomonidan qabul qilingan repressiv qonunlar, jumladan, profilaktik hibsga olish va beshdan ortiq odamning yig'ilishini taqiqlovchi qoidalardan foydalanish kuchaydi.

Shuningdek, siyosatchilar va harbiylar o'rtasidagi ziddiyat ham Pokiston mustaqilligining dastlabki yillaridan avj oldi. Jumladan, qurolli kuchlar Liaqat hukumati uchun ham xavf tug'dirdi, bu hukumatda ba'zi ofitserlar xohlaganidan ko'ra Hindistonga nisbatan dushmanlik kayfiyati pastroq edi. 1951-yil mart oyida Bosh shtab boshlig'i general-mayor Muhammad Akbar Xon boshqa o'n to'rt zobit bilan birga davlat to'ntarishiga urinishda ayblanib hibsga olindi. Ravalpindi fitnasi deb nom olgan voqea mualliflari yashirincha sudlangan, aybdor deb topilgan va qamoq jazosiga hukm qilingan.

Shunga qaramasdan, Liaqat Ali Xon boshqaruvi davrida, 1949-yil mart oyida "Maqsadlar" rezolyutsiyasi qabul qilindi. Ushbu rezolyutsiya keyinchalik – 1956, 1962, 1973-yillarda qabul qilingan va tuzatishlar kiritilgan davlatning bosh qonuni – konstitutsiyalari uchun muqaddima vazifasini bajarib berdi. Shuningdek, ushbu qonun Pokistonning islom davlati sifatida shakllanishida hamda Pokiston jamiyatining islomlashishida muhim rol o'ynaydi. Negaki, ushbu rezolyutsiyada "... butun olam ustidan hukmronlik yolg'iz Alloh taoloning o'ziga tegishli..." ekanligi belgilab qo'yilgan edi. Bu esa, keyinchalik, Pokistonda qabul qilingan qonunlarning islom diniga asoslanishiga sabab bo'ldi.

Shu yilning o'zida "Maqsadlar" rezolyutsiyasi qaroridan kelib chiqadigan masalalarda maslahat berish maqsadida ulamolardan iborat "Talimati Islomiya" hay'ati tayinlandi. Biroq Kengash tavsiyalari amaliy bo'lmaganligi sababli ko'p hollarda rad etildi¹.

Shuningdek, deklaratsiyada "... Bunda musulmonlar o'z hayotlarini Qur'oni Karim va sunnatda ko'rsatilgan islom ta'limotlari va talablariga muvofiq ravishda shaxsiy hamda jamoaviy sohalarida tartibga solish imkoniyatiga ega bo'lishi..." ham belgilab qo'yilgan edi. Ushbu qoidalar nafaqat davlat boshqaruvining islomlashishini, balki jamiyatning ham islomlashishiga zamin yaratdi.

Rezolyutsiya qabul qilingach, Ta'sis Majlisi kelajak konstitutsiyaning asosiy tamoyillarini ishlab chiqish uchun Maxsus Qo'mita tuzdi. Ushbu Qo'mita 1950 va 1952-yillarda ikki hisobot taqdim etdi, biroq ularning har ikkalasi ham mamlakatning turli hududlarida jiddiy e'tirozlarga sabab bo'ldi. 1953-yilda o'sha davrdagi Bosh vazir Muhammad Ali Bog'ra tomonidan taqdim etilgan "Bogra formulasi" esa nisbatan ijobiy qabul qilindi va 1954-yil oktabr oyida Ta'sis Majlisi tomonidan qabul qilindi. 1954-yil 1-oktabrda Bog'ra Ta'sis majlisi dekabr oyiga qadar konstitutsiyani yakunlashini e'lon qildi va bu bayonot 23-oktabrda yana takrorlandi. Biroq, kutilmaganda, oradan bir kun o'tib Ta'sis Majlisi general-gubernator tomonidan tarqatib yuborildi.

M. A. Jinnadan keyin Hindiston ozodlik harakatida muhim rol o'ynagan va Jinnah vafotiga qadar Sharqiy Bengaliya Bosh vaziri bo'lgan Kh. Nazimuddin general-gubernator lavozimini egalladi. Viloyatlardagi ichki siyosiy beqarorlikni nazorat qilish maqsadida Liaqat Ali Xon 1949-yil yanvar oyida PRODA (Public and Representative Offices

¹ Bright W. J., Tarihi Pakistan. – Lahore: Darulshaour Publications, 2015. – P. 243.

Disqualification Act) qonunini joriy etdi. Ushbu qonunga ko‘ra, siyosatchilarning vakolatlarni suiiste‘mol qilishi bo‘yicha sud ishlarini general-gubernator yoki gubernator nomidan qo‘zg‘atish mumkin edi. Aybdor shaxslar esa 10 yilgacha davlat lavozimlaridan chetlashtirilishi mumkin edi. Bu qonun tartibsizliklarni jilovlashda samarali vosita bo‘ldi va keyingi siyosiy jarayonlarga sezilarli ta‘sir ko‘rsatdi².

1951-yil 16-oktabrda Liaquat Ali Xon Ravalpindidagi ommaviy yig‘ilishda suiqasd natijasida o‘ldirildi. Liaquatning o‘limidan so‘ng, general-gubernator Nazimuddin Malik G‘ulom Muhammad va boshqa ta‘sirli shaxslar tomonidan Bosh vazirlik lavozimini egallashga undaldi, natijada G‘ulom Muhammad general-gubernator bo‘ldi. Keyingi voqealar G‘ulom Muhammadning mamlakat siyosiy hayotida hal qiluvchi rol o‘ynaganini ko‘rsatdi. Parlament an‘analari va tartiblariga amal qilmagan general-gubernator 1953-yilda Panjobda yuz bergan tartibsizliklar sababli Nazimuddin hukumatini iste‘foga chiqarishga harakat qildi. Lahorda harbiy holat joriy etilgach esa, G‘ulom Muhammad Nazimuddin hukumatini oziq-ovqat taqchilligi, iqtisodiy muammolarni hal qila olmaslik va jamoat tartibini ta‘minlay olmaslikda ayblab iste‘foga chiqardi.

Shundan so‘ng G‘ulom Muhammad Pokistonning AQSh dagi elchi bo‘lib ishlayotgan va hatto Ta‘sis Majlisi a‘zosi ham bo‘lmagan Muhammad Ali Bog‘rani Bosh vazir etib tayinladi. Muhammad Ali Bog‘ra siyosiy tajribasi yetarli bo‘lmagan va partiya ichki jarayonlariga begona shaxs bo‘lgani sababli Musulmonlar Ligasi hamda uning parlament fraksiyasi ustidan real nazoratga ega emas edi. Shu bilan birga, Malik G‘ulom Muhammad amalda Muhammad Ali Jinna davridagi kabi keng vakolatlarga ega bo‘lib qolgan edi. Garchi Ta‘sis majlisi general-gubernator tomonidan amalga oshirilgan yangi tayinlovlarni ma‘qullagan bo‘lsa-da, uning ayrim a‘zolari avvalgi hukumatning iste‘foga chiqarilishidan norozi edi. Shu bilan birga, general-gubernatorning vakolatlarni o‘zboshimchalik bilan qo‘llashiga nisbatan norozilik tobora kuchayib borayotgan edi³.

Sobiq Bosh vazir Kh. Nazimuddin ham Fazlur Rahmon bilan hamkorlikda Ta‘sis Majlisi ichida kuchli muxolif guruh shakllantirdi. Natijada general-gubernator va Musulmonlar Ligasi deputatlari o‘rtasidagi ziddiyat keskin tus oldi. Ta‘sis majlisi 1935-yilgi Hindistonni boshqarish to‘g‘risidagi qonunning bir qator moddalariga o‘zgartirish kiritish to‘g‘risidagi qonunni qabul qilishga kirishdi. Ushbu o‘zgartirishlarning asosiy maqsadi Ta‘sis Majlisining suverenitetini mustahkamlash va hukumat ustidan nazoratni kuchaytirish edi.

1954-yil 20-sentabrda qonun loyihasi huquq vaziri A.K. Brohi tomonidan kiritildi va general-gubernator xorijda bo‘lgan paytda, 21-sentabr kuni shoshilinch tarzda qabul qilindi. Shu bilan bir vaqtda, Ta‘sis majlisi 1951-yildan beri ko‘rib chiqilayotgan va PRODA qonunini bekor qilishni nazarda tutgan yana bir qonunni ham qabul qildi. Natijada general-gubernator siyosatchilarga nisbatan qo‘llab kelgan asosiy bosim vositasidan mahrum bo‘ldi.

Yangi qonunlarga muvofiq:

- general-gubernator endi faqat Ta‘sis Majlisida ko‘pchilik qo‘llab-quvvatlagan shaxsni Bosh vazir etib tayinlashi shart edi;
- u vazirlar maslahatiga amal qilishi lozim edi;
- vazirlar faqat parlament a‘zolari orasidan tayinlanishi mumkin edi;
- hukumat jamoaviy tarzda Ta‘sis Majlisi oldida javobgar bo‘lib qoldi.

Mazkur o‘zgarishlar parlament tizimini mustahkamlash nuqtai nazaridan muhim ahamiyatga ega edi⁴.

² ص - ۱۹۹۷، پبلیکیشنز کوشاں : آباد فیصل - . الی رحمت فام سپاہ اور مطلع میں پاکستان . کسانو احمد نصر. ۱۴۲

³ Abdulmuminov A. Pakistan’s Partition: Searition: Search for National Identity. // Journal of Research at Minnesota State University. – Mankato, 2015. №15. – P. 14.

⁴ Lodhi M. Pakistan beyond the “Crisis State”. – Karachi: Columbia University Press, 2011. – P. 301.

Lekin 1950-yillar boshidagi vaziyatda harbiy esteblishmentdan konstitutsiyaga hurmat kutish qiyin edi. Shu sababli, PRODA bekor qilinganiga qaramay, G‘ulom Muhammad o‘z vakolatlarining cheklanishini qabul qilishni istamadi. U ayniqsa Ta’sis Majlisi 1954-yil 25-dekabrda yakuniy konstitutsiyani qabul qilishi va general-gubernator lavozimini ramziy darajaga tushirib qo‘yishidan xavotirda edi. Natijada, general-gubernator va uning tarafdorlari Ta’sis Majlisining harakatlarini o‘zlariga qarshi siyosiy fitna sifatida qabul qilib, uni tarqatib yuborish rejasini ishlab chiqdilar.

Bu imkoniyat Sharqiy Bengaliyadagi 1954-yilgi saylovlarda Musulmonlar Ligasining mag‘lubiyati bilan yuzaga keldi. Bu holat Ta’sis Majlisining vakillik xususiyatini shubha ostiga olgan edi. Fursatdan foydalanib, G‘ulom Muhammad qisqa muddat ichida Ta’sis Majlisini tarqatib yuborishga erishdi.

1954-yil 24-oktabrda u rasmiy ravishda Ta’sis Majlisining tarqatilganini e’lon qildi. Yangi hukumat tuzilib, unda Mudofaa vaziri lavozimi amaldagi armiya qo‘mondoni Ayub Xonga berildi. Bu esa harbiylarning ushbu qarorni qo‘llab-quvvatlaganini ko‘rsatardi. Bundan tashqari, matbuot ustidan senzura joriy etildi, ommaviy yig‘ilishlar taqiqlandi, Ta’sis Majlisi binosi politsiya tomonidan yopildi. Shu tariqa Pokiston tarixida konstitutsiyaviy rivojlanish jarayoni keskin to‘xtatildi.

Liaqat Ali Xondan so‘ng Bosh Vazirlik lavozimlarida ishlagan Xoja Nazimiddin, Muhammad Ali Bog‘ra, Chaudri Muhammad Ali kabi siyosatchilar davrida ham islomning mamlakat boshqaruvidagi roli asosiy mafkura sifatida qabul qilingan edi. 1956-yilda qabul qilingan davlatning birinchi konstitutsiyasi ham mamlakatni islomsiz tasavvur qila olmaslikni ko‘rsata oladi. Jumladan, uning kirish qismi "... Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Butun olam ustidan hukmronlik unga tegishli. ... Pokiston islomiy-ijtimoiy adolat tamoyillariga asoslangan demokratik davlat bo‘lishini e’lon qiladi..." kabi boshlanishining o‘zi davlat shakllanish jarayonida islom dinning ahamiyatini ko‘rsata oladi⁵.

Islom Pokistonning tashqi tahdidi – Hindistonga qarshi mafkuraviy kuch sifatida qo‘llanganidek, u bo‘lingan xalqni birlashtirishgacha bo‘lgan ichki muammolarni hal qilish uchun ham ishlatilgan. Pokistonning siyosiy va harbiy elitasi oldida turgan eng muhim vazifa – bu parchalanayotgan davlatni birlashtirish edi. Uning asosi esa, ko‘pchilik uchun ma’qul bo‘lgan davlatning dunyoviylik prinsplariga qaramay islom mafkurasini muntazam ravishda targ‘ib qilishda edi.

Ayub Xon o‘zining avtobiografiyasida xalqlarning mafkuraga bo‘lgan ehtiyoji haqida batafsil to‘xtalar ekan, "Ular ulkan birlik va qarshilik kuchiga ega bo‘ladilar. Bunday jamiyatni bukish mumkin, lekin buzilmaydi... Bizda bunday mafkura shubhasiz islomdir. Aynan shu sababdan biz Pokiston deya kurashdik..." degan edi⁶.

Shuningdek, bu fikrning amalga oshirilishi ta’lim sohasida o‘z aksini topgan edi. Unga ko‘ra, Pokiston tarixi endi islomning subkontinentga kelishidan keyin musulmonlar erishgan cho‘qqi edi. Bu orqali Ayub Xonning shaxsiy tarjimai holidagi aks ettirilgan hindlarda musulmonlarga nisbatan dushmanlik va murosasizlik kayfiyati haqidagi tushunchalar mustahkamlandi .

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Abdulmuminov A. Pakistan’s Partition: Seartition: Search for National Identity. // Journal of Research at Minnesota State University. – Mankato, 2015. №15. – P. 14.
2. Bright W. J., Tarihi Pakistan. – Lahore: Darulshaour Publications, 2015. – P. 243.
3. Lodhi M. Pakistan beyond the “Crisis State”. – Karachi: Columbia University Press, 2011. – P. 301.

⁵ M.R. Kazimi. A Concise History of Pakistan. – Karachi: Oxford University Press, 2019. – P. 119.

⁶ Talbot I. Pakistan: a modern history. – New York: St. Martin’s Press, 1998. – P. 251.

4. M.R. Kazim. A Concise History of Pakistan. – Karachi: Oxford University Press, 2019. – P. 119.
5. Musharraf P. A Plea for Enlightened Moderation. 01.06.2004. <https://www.washingtonpost.com/wpdyn/articles/A5081-2004May31.html>
6. Musharraf P. In the Line of Fire: A Memoir. – New York: Free Press, 2006. – P. 280.
7. Rafique M. A. Pakistan: History and Politics 1947-1971. – Karachi: Oxford University Press, 1991. – P. 229.
8. Talbot I. Pakistan: a modern history. – New York: St. Martin's Press, 1998. – P. 251.
9. نستاکاپ ں مطلع می اور ہسیا محمت فار یلا . - فیصل دباآ : نوشاک یشنزکبلیپ ، ۱۹۹۷ . - ص. ۱۴۲ .
حمد نصر اسانوک .